

UZUMNI QURITISH TEXNOLOGIYASI VA JARAЁNINING XOLATINI TAHLILI

Юсупов Мухторжон Тожибоевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети,

Андижон факультети доценти

Дунё миқёсида мева-сабзавот маҳсулотларини табиий витаминларини, микро- ва макро-элементларини сақлаган ҳолда аҳолига етказиб бериш кундан кунга ошмоқда ва умумий етиштирилаётган маҳсулотларнинг 47% қуритилган ҳолда тайёрлан-моқда. Шу билан бирга барча мева-сабзавотларни табиий ҳолатини сақлаган ҳолда қуритиш технологияларини такомиллаштириш ва тизимли таҳлилларини яратиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда жаҳонда табиий витаминлар, микро- ва макроэлементларга бой бўлган мева-сабзавотлар, жумладан қуритилган узумни замонавий технологиялар ва ускуналар ёрдамида ишлаб чиқариш, бунда табиий компонентларни максимал сақлаб қолиш, шунингдек маҳсулотларнинг истеъмолбоплик сифатларини яхшилаш, уларнинг озикавий хавфсизлиги ва биологик қийматини ошириш, сифатли қуритилган узум олиш технологияларини ишлаб чиқиш йўналишларида илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақазо этади.

Республикамиз миқёсида етиштирилаётган мева-сабзавотларни табиий витаминларини, микро- ва макроэлементларини сақлаган ҳолатда қуритиш технологияларини такомиллаштириш ва яратишга, амалиётга жорий этишга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида «Таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-

овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш»¹ вазифалари белгилаб берилган. Бу борада жумладан, импорт учун сабзаёт меваларнинг табиий витаминлар, микро- ва макро-элементларни сақлаган ҳолатда қуритиш технологияларини такомиллаштириш ва яратишга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади.

Шу жараёнда мева сабзаётлар шунингдек узумни қуритиш жараёнига алоҳида этибор қаратамиз.

Қуритиш объекти сифатидаги узум қуритиш жараёнининг муддати узоқлиги билан фарқланади, бунга сабаб қуйидаги омилларни олиш мумкин бўлиб улар қуйидагилар:

- таркибида шакарнинг катта миқдори ва аминокислоталарнинг мавжудлиги, шакар-амин реакцияларни ва шакарни карамелланишини олдини олиш учун қуритиш агентининг юқори ҳароратларидан фойдаланишни мураккаблаштиради;
- намликни боғлаб ушлаб қолиш қобилятига эга бўлган пектин моддаларни мавжудлиги;
- узумда сиртни буғланишдан ҳимоялайдиган нозик, кам чўзилувчан ва кам нам ўтадиган пўстлоғини мавжудлиги.

Узумни таркибидаги инсон саломатлиги учун зарур бўлган моддаларини йўқотмаган ҳолатида сақлаш қийин ва қимматга тушади, шунинг учун консерваланган, қуритилган меваларни ишлаб чиқарилиши тобора ўсиб бормоқда. Қуритилган мевалардан уйда ва умумий овқатланишда фойдаланилади.

Майиз ўрта ва катта (диаметри 15 мм-дан ортиқ) уруғли мевалардан тайёрланади. Майизли навлар 22-23% ширадорликда, кишмиш навлари эса –

23-25% ширадорликда қуритилади; маҳсулотнинг сифати ва чиқиш ҳажми хом-ашёнинг пастрок ширадорлигида кескин ёмонлашади.

Қуритилган узум кенг ассортиментда ишлаб чиқарилади. Жаҳон ишлаб чиқаришнинг 2/3 қисмини майда мевали (диаметри 15 мм-гача) уруғлари ривожланмаган резаворлардан тайёрланган оқ ва қора кишмиш навлари ташкил этади.

Ўзбекистонда узумни очик майдонларда ҳаво-қуёшли усул билан қуритиш кенг қўлланилмоқда, бироқ ҳавонинг қуритгичлардан кўра пастрок хароратларида, аниқса тунда, қуритиш жараёни анча узоқ муддатли (2-5 hafta), сермашаққатли бўлади ва катта майдонларни талаб қилади.

Қуритиш пунктлари боғ-узумзор массивларда жойлашган бўлади. Қуритиш пунктларининг майдони узумзорлар майдонининг тахминан 5 фойизини ташкил этади. Қуритиш майдончалари текис, шиббаланган ёки сомон ва лой билан қопланган, яхшиси бетонланган, ҳамма томондан шабода айланадиган ва қуёш билан ёритиладиган, ғалвирларни ўрнатиш учун қияли стеллажлар билан жиҳозланган бўлиши лозим.

Узумни қуёшли қуритишнинг бир неча усуллари мавжуд:

Одий (офтоби). Узум ғалвирларга ётқизилади. 5-7 кун мобайнида узум бошлари юқоридаги резаворлар қораймагунга қадар қуритилади, сўнг улар тўнтарилдилар ва яна 10-20 кун мобайнида охиригача қуритилдилар. Ушбу усул билан асосан майда мевали оқ ва қора кишмиш (шигани), оқ майиз (чиляги) ва қора майиз қуритилади. Усулнинг камчиликлари – қуритишнинг узоқ давомийлиги (15-30 кун), қуритиш бошида нафас олиш ва бижғиш учун шакарни жиддий йўқотишлари (8-12 %), тайёр маҳсулотни паст даражада чиқиши (22-26 %), маҳсулотни қорайиши ва ифлосланиши кабилардир.

Обжуш, ёки калифорния усули. Саватларга солинган узумни қозонда қайнаётган 0,2-0,4% каустик сода эритмасига 3-6 секундга туширилади. Шундай қилиб оч рангли кишмиш (сабза) ва майиз (гермиан ва хусайни) олинади. Бундай ишлов беришда дона пўсти устидаги мумсимон ғубор йўқолади ва узум донасининг юпқа пўстида микроскопик ёриқлар пайдо бўлиб улар орқали намлик буғланади. Қозондан олинган узум саватлари эритма оқиб тушиши учун бир неча дақиқага панжаралар устига қўйилади, сўнгра ёйилиб қуритилади. Узум қават-қават қўйилган ғалвирларда қуритилганида яхшироқ натижаларга эришиш мумкин бўлади. Обжуш усули билан қуритиш давомийлиги 4-12 кунни ташкил этади: сабза 4-10 кун қуритилиб, тайёр маҳсулотнинг чиқиши 27-28 %, йирик мевали гермиан эса 8-12 қуритилиб тайёр маҳсулотнинг чиқиши 23-25 % фоизни ташкил этади.

Штабел усули. Қайноқ ишқор эритмасида ишлов берилганидан сўнг қаҳрабо-сиёҳ рангли узум 45-60 дақиқа мобайнида, оч яшил узум эса 80-90 дақиқа мобайнида баллонли олтингугурт ёки олтингугуртли ангидрид ёрдамида дудланади. В. В. Хлупов узумни 1-3 дақиқа мобайнида 3-5 % олтингугурт кислота эритмасида сульфитлаштиришни таклиф қилган. Узум таркибидаги олтингугурт кислотасининг улуши 0,01 %-дан ортиқ эмас.

Қайноқ эритмада ювилган ва дудланган узум 2-3 сутка давомида куёшда ёки шийпонларда 12-18 ғалвирлардан иборат бўлган, шамолларга қаратилиб ўрнатилган штабелларда, тўғридан-тўғри куёш нурларидан аввайлаб қуритилади, кейин эса тўнтарилиб охиригача қуритилади. Қуритишнинг бундай усули орқали тайёр маҳсулотнинг чиқиши аввал баён этилган усулларга нисбатан 2-2,5 %-га ортади.

Қайноқ эритмада ювиб ва олтингугуртли газ билан дудлаб қуритиш усули узум учун энг такомиллашган бўлиб, у Самарқанд ва Ўзбекистоннинг бошқа вилоятларида муваффақият билан қўлланилади. Ушбу усул БвУИТИ Самарқанд филиали томонидан ишлаб чиқилиб амалиётга жорий этилган.

Узумни қуритиш штабел усули фақатгина оч рангдаги мевали навлар учун қўлланилиб, у қуритилган маҳсулотнинг сифатини анча яхшиланишини таъминлайди.

Сояги. Соягихона бу- лойдан ясалган ва деворларида ҳаво айланиши учун 70 x12 см ўлчамли тешиклари бўлган хона. Хона ичида узум бошлари ёйиб ташланади. Қуритиш жараёнида мунтазам равишда айниган резаворлар олиб ташланади. Қуритиш 4-8 ҳафта давом этади. Резаворлар табиий яшил рангини ва янги узум таъмини сақлаб қоладилар. Узоқ муддатли қуритиш туфайли шакарнинг катта миқдори йўқотилганлиги учун қуритилган узумнинг чиқиш миқдори 20-22 фойизни ташкил этади.

А. В. Нацвин маълумотлари бўйича, узумни оддий қуритишда шакарнинг йўқолиши 8,6%, сояги усулда- 9,46%, ишқор билан ишлов беришда 3,7% ҳамда ишқор билан ишлов бериш ва дудлашда 2,5%. ташкил этади.

Узум навига қараб унинг пўсти қалин ёки юпқа бўлиши мумкин. Узум пўсти резаворни ортиқча намланиш ва чиришдан сақловчи мумсимон ғубор “пруин” билан қопланган. Пруин шунингдек узум рангини ўзгартириб боради. Резавордаги уруғлар сони 1 дан 4 гача, баъзи кишмиш навларида уруғлар бўлмайди. Уруғларни ўрнига ширин шарбатга тўла паренхима ривожланади. Уруғлар узум мевалари массасининг 0 дан 2 фойизгача ташкил этади.

Қуритиш учун узум тўлиқ пишган, яъни узум гўштида шакарнинг таркиби 20-22 фойизни ташкил этиши лозим.

Минерал моддалар (мг %): калий –250, фосфор 22, кальций- 17, магний –7, темир – 0,6; натрий- 9. Узумнинг солиштирма иссиқлик сифими 3,55 – 3,85 кДж/ (кг. град).

1 жадвал

Узумнинг кимёвий таркиби

Аминокислоталар мг маҳсулотнинг еса бўладиган қисмининг 100
граммига

Кўрсатқичлар	Миқдори, %
Сув. %	80,2
Оқсил. %	0,6
Қайта ҳисоблаш коэффициенти	6,25
Алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар	121
Алмаштириб бўладиган аминокислоталар	477
Серин	70
Тирозин	10
Цистин	15
Аминокислоталарнинг умумий миқдори	598
Лимитловчи аминокислота, Скор,%	Илей.-21 Лей.-29

Жадвал - 2

Углеводлар ва органик кислоталар, узумнинг еса бўладиган қисмининг
100 граммига

Кўрсатқичлар	Миқдори, %
Моносахаридлар: Глюкоза	7,8
Фруктоза	7,7
Дисахаридлар: Сахароза	0,5

Полисахаридлар: Гемицеллюлоза	0,6
Клетчатка	0,6
Крахмал	0
Пектин	0,6
Органик кислоталар	
Сирка кислотаси	0,4
Лимон кислотаси	0,03
Шовул кислотаси	0,01
Олма кислотаси	0,4

Жадвал 3

Минерал моддалар, узумнинг еса бўладиган қисмининг 100 граммига

Кул, %	0,5
Макроэлементлар, мг	
Калий	255
Кальций	30
Кремний	12
Магний	17
Натрий	26
Олтингугурт	7
Фосфор	22
Хлор	1
Микроэлементлар, мкг	
Алюминий	380

Бор	365
Ванадий	10
Темир	600
Йод	8
Кобальт	2
Литий	-
Марганец	90
Мис	80
Молибден	3
Никель	16
Рубидий	100
Фтор	12
Хром	3
Цинк	91

Қуритиш жараёнида узум таркибидаги моддаларнинг миқдори ва уларга таъсир эттирилаётган иссиқлик миқдори, намликнинг айланиши, ҳамда бошқа факторларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Ушбулар орқали эътиборни кучайтирилганда махсулот сифати ва самарадорлиги ортади, шу билан бирга инсон саломатлиги учун зарур микро ва макро элементларни сақланиб қолишига эришамиз.

Фойдаланган адабиётлар

1. Yusupov, M. (2022). REALIZATION OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE DRYING OF GRAPE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 343-346.

2. ИльясовС.Г., Красников.В.В. Применение метода одновременного измерения терморadiационных характеристик к исследованию оптических свойств капиллярно - пористых коллоидных тел. -М.: Труды МТИП. 1988. - с.49-56.

3. Tojiboevich, Yusupov Muhtorjon, and Parpiev Gafurjon Gayratovich. "MATHEMATICAL AND SOFTWARE TOOLS FOR OPTIMIZING THE GRAPE DRYING PROCESS." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.04 (2022): 116-121.

4. Х.Ф. Джураев, Н.Р. Юсупбеков, А.А. Артиков и др. Промышленные испытания способа сушки дыни по схеме вяление — конвективная сушка, «Хранение и переработка сельхозсырья», 2002. № 3. с.36-37.

5. <https://kun.uz/news/2023/08/10/2022-yil-ozbekistonda-18-mln-tonna-uzum-yetishtirildi-qxv>

А.Х.Маматкулов, М.Т.Юсупов, А.А.Артиков. Исследование на компьютерной модели процесса сушки винограда // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2011. №5. - С.43-47.